

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abduljalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo'y Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAkatLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaseva Malika Bahadirovna, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH

Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy
universitetining Jizzax filiali tayanch doktoranti
abduraxmon.1986@gmail.com

Annotasiya. Inson harakatini tahlil qilish - bu inson tanasining harakatini o'rganish va tushunishni o'z ichiga olgan modellar qurishdir. U sport, sog'liqni saqlash, robototexnika va animatsiya kabi turli sohalarni rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Inson harakatini tahlil qilish orqali biz biomexanika bo'yicha qimmatli tushunchalarga ega bo'lishimiz, ish faoliyatini yaxshilashimiz, anormalliklarni aniqlashimiz mumkin. Ushbu maqolada biz inson harakatini tahlil qilishda ishlatiladigan turli modellar va algoritmlarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Inson harakatini tahlil qilish, Harakatni suratga olish, Pozani baholash, Harakatni aniqlash, Imo-ishoralarni tushunish, Inson va kompyuter o'zaro ta'siri (HCI), Kompyuterni ko'rish, Mashinani o'rganish, Sun'iy intellekt (AI), Ehtimoliy grafik modellar (PGM), Yashirin Markov modellari (HMM), Shartli tasodifiy maydonlar (CRF), Uzoq qisqa muddatli xotira tarmoqlari (LSTM), Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNN), Chuqur o'rganish, Generativ modellar, Xususiyatlarni ajratib olish, Tasniflash, Regressiya, Klasterlash

1. Kirish.

Inson harakatini tahlil qilish ko'plab sohalarda katta ahamiyatga ega. Sport sohasida sportchilarning harakatlarini tahlil qilishda, ularning faoliyat samaradorligini oshirish uchun zarur bo'ldan tavsiyalarni ishlab chiqishda yordam beradi. Sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislariga mushak-skelet tizimi kasalliklarini tashxislash va davolashda, rehabilitatsiya jarayonini kuzatishda va harakat tahlilini olib borishda foydalanadi. Robototexnika va animatsiya sanoati robotlar va virtual belgilarda real va tabiiy harakatlar yaratish orqali inson harakatini tahlil qilishdan foydalaniladi. Harakatni suratga olish jarayoni inson harakatini tahlil qilishda kiruvchi ma'lumotlar sifatida qaraladi. Bu jarayon sensorlar, kameralar yoki maxsus kostyumlar yordamida shaxslarning harakatlarini yozib olish va kuzatishni o'z ichiga oladi. Ushbu sensorlar tananing turli qismlarining joylashuvi va yo'nalishini aniqlab oladi, bu esa odamning harakatini virtual muhitda qayta tiklash imkonini beradi. Ushbu texnologiya inson harakatini tahlil qilishda qo'llaniladigan ko'plab modellar va algoritmlar uchun ma'lumotlar manbayi bo'lib xizmat qildi. Inson tanasi harakatlarini tahlil qilish jarayonidagi yana bir affekt bu "**pozani baholash** (Pose estimation)" bo'lib, pozani

baholash 2D tasvirlar yoki videolardan tana bo'g'imlarining 3D pozitsiyalari va yo'nalishlarini baholash jarayonini anglatadi. U inson harakatlarini tahlil qilishda asosiy rolni o'ynaydi, chunki u tana harakatlarini tushunish uchun asosiy ma'lumot beradi. Pozani baholash algoritmlari bosh, elkalar, tirsaklar va tizzalar kabi tana bo'g'imlarini aniqlash va lokalizatsiya qilish uchun kompyuter ko'rish usullaridan foydalanadi. Ushbu ma'lumotlardan turli xil ilovalar, jumladan, harakatlarni aniqlash, imo-ishoralarni tushunish va inson va kompyuter o'zaro ta'sirida foydalanish mumkin. Pozani aniq baholash inson harakatining nozik tomonlarini tushunish va mazmunli tushunchalarni olish uchun zarurdir.

2. Metodologiya: Ushbu maqolada biz insonning tana harakatlarini tanib olish va tahlil qilish masalasini ko'rib o'tamiz. **Harakatni tanib olish** - bu video ketma-ketliklardan inson harakatlarini aniqlash va tasniflash jarayoni. Bu tana harakatlarining vaqtinchalik dinamikasi va fazoviy konfiguratsiyasini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Harakatlarni aniqlash algoritmlari video kadrlardan diskriminativ xususiyatlarni olish uchun chuqur o'rganish va konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) kabi mashinani o'rganish usullaridan foydalanadi.

Keyinchalik bu xususiyatlar yurish, chopish, sakrash yoki otish kabi turli harakatlarni taniy oladigan va tasniflay oladigan modellarni o'rgatish uchun ishlatiladi.

Yagona yashirin qatlamli oldinga yo'naltirilgan neyron tarmog'i boshqa nazariyalardan ko'ra soddarroq bo'lgan ekstremal mashinaviy o'rganish nazariyasi bilan hal qilinishi mumkin. Shuning uchun, inson harakatini tanish algoritmini loyihalash uchun ekstremal mashinaviy o'rganish tizimidan foydalanish samarali xisoblanadi. Keyinchalik, ekstremal mashinaviy o'rganish modeli ma'lum miqdordagi training namunalarini tasniflaydi va natijalarni minimallashtirish sifatida xatolikni minimallashtirish. Shu munosabat bilan ekstremal mashinaviy o'rganish yadrosi tenglamani quyidagicha tuzishimiz mumkin.

$$f(x_j) = [P(x_j, x_1) \dots P(x_j, x_n)]^T \left(\frac{1}{C} + P\right)^{-1} T \quad (1)$$

Bunda C , x_j va T lar mos ravishda tartibga solish parametri, training xatolik vektori va haqiqiy harakat tasnifi. P yadro funksiyasini bildiradi, $j=1\dots n$. (1) Tenglama, tahlil qilingan harakatni o'rgatish videosining tasniflash atributining ahamiyatini hisoblab chiqadi.

Ma'lumotlar sintezi algoritmi ish faoliyatini yaxshilashga yordam berishini aniqladi. Shunga asoslanib, 4-rasmdan ekstremal mashinaviy o'rganish yadrosini tahlil qilish uchun ikki qismga ajratish mumkin.

4-rasm. Ekstremal mashinaviy o'rganish yadrosi tuzilishi.

Ekstremal mashinaviy o'rganish yadrosi birinchi navbatda tanlanadigan funksiya yadrosi va chuqur o'rganish xususiyat yadrosini birlashtiradi hamda chuqur o'rganish va sintez xususiyat yadrolarining ball vektorlarini (ballarini) bashorat qiladi. So'ngra neyron tarmog'ida o'qitilgan tasniflagich ballarni tasniflaydi.

(2) tenglama chuqur o'rganish xususiyatlari birlashtirish jarayonini ifodalaydi. (2) tenglama tanlanadigan va chuqur o'rganish xususiyatlarini birlashtirish jarayonini ko'rsatadi.

$$P(x_i, x_j) = b(x_i)b^T(x_j) \quad (2)$$

Tenglama (2) videodagi umumiy qo'llanma va DL xususiyatlarini ifodalaydi, bu erda $P(x_i, x_j)$ ning turli elementlari hisoblanadi. Tanlanadigan va chuqur o'rganish funksiya ballari sintez funksiyasi ballari sifatida o'rtachasi hisoblanadi, so'ngra chuqur o'rganish xususiyatlarining ballari baholanadi.

Keyinchalik, sintez operatsiyasi uchun uchta yadro ball vektorlari ishlatiladi. Neyron tarmoq strukturasi xususiyatlar ballari asosida yadro matritsasini hisoblab chiqadi. (3) tenglama xususiyat ballarini baholash uchun ishlatiladi va bu tenglama kvadrat eksponensial yadrosini ifodalaydi. Bu erda q videoni bashorat qilish ballini, p Gauss elementini va s erkin parametрни bildiradi.

$$P(q_i, q_j) = \exp\left(-\frac{\|q_i - q_j\|^2}{\sigma^2}\right) \quad (3)$$

Trening ma'lumotlarining tarqalishiga qarshi, ushbu bo'lim IDT deskriptori uchun asosiy komponentlar tahlili (PCA) yordamida yangi mexanizmni taklif qiladi. PCA-ga asoslangan yangi mexanizm modelni o'rgatish uchun Gauss elementi P ni 256 ga o'rnatadi va ma'lumotlar to'plamini tasodifiy tanlab olingan 25 600 kichik to'plamga o'rgatadi. Nihoyat, IDT deskriptorining Fisher vektori olinadi. Bu erda deskriptorning chiziqli yadrosi mustaqil ravishda ishlab chiqilgan va tanlash funksiyalarining tavsiflovchi yadrosi (4) tenglama bilan hal qilinadi.

$$P_b = \frac{1}{n_d} \sum_{i=1}^{n_b} P_i \quad (4)$$

(4) Tenglama tanlash funksiyalarining yadro matritsasini ifodalaydi, bu erda n_d 4 turdagi

tavsiflovchini bildiradi. Ular pikselning mutlaq harakat xususiyatlari, tavsiflovchi statik xususiyatlar, nisbiy harakat xususiyatlari va traektoriyadir.

DL funksiyalarini loyihalash deskriptorlarni tartibga solish va qayta ishlash orqali yakunlanadi. DL xususiyatlarining deskriptorlari 4096 o'lovli video deskriptorlariga o'rnatiladi va nihoyat, yadro matritsasi PD qayta ishlash orqali olinadi.

(5) Tenglamada keltirilgan tanlash funksiyalari va chuqur o'rganish xususiyatlarini birlashtirish orqali quyidagiga ega bo'lamiz.

$$P = \frac{P_d + P_a}{2} \quad (5)$$

Asosan o'rtacha qiymatlarni birlashtirish orqali ifodalanadi.

CNN harakat ma'lumotlarining DL xususiyatlarini tavsiflash uchun ishlatiladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, CNN vaqt andozalari asosida axborot xususiyatlarini o'rganish uchun ishlatiladi. 1-jadvalda DL algoritmlar majmuasining parametrlari keltirilgan.

1-jadval

Chuqur o'rganish	Maxsus parametrlar
CNN	Birlashtiruvchi qatlamda 2x2 xususiyatli yadro va konvolyutsiya qatlamida 5x5 xususiyat yadrosi
Rang kanali	RGB

DL parametr sozlamalari.

Qabul qilingan CNN arxitekturasi 5C-2s-5c-2s ekanligini bildiradi, bu erda 2s maksimal birlashtiruvchi qatlam ostidagi xususiyat yadrolari soni 2×2 ekanligini ko'rsatadi. 5c konvolyutsiya qatlami ostidagi xususiyat yadrolari sonini ko'rsatadi, qaysi 5×5 . Uch rangli kanal rejimi RGB rejimiga ishora qiladi.

Harakatni aniqlash inson harakatlarini tahlil qilishning asosiy komponenti bo'lib, bizga inson harakatlarini avtomatik ravishda tushunish va izohlash imkonini beradi. Imo-ishoralarni tushunish inson va kompyuter o'zaro ta'sirini osonlashtirish uchun inson imo-ishoralarni tan olish va talqin qilishga qaratilgan.

Bu nozik qo'l harakatlarini, tana holatini va yuz ifodalarini qo'lga kiritish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Imo-ishoralarni tushunish algoritmlari ko'pincha video yoki sensor ma'lumotlaridan mazmunli ma'lumotlarni olish uchun kompyuterni ko'rish texnikasi va mashinani o'rganish modellaridan foydalanadi. Ushbu ma'lumotlardan o'yin, virtual haqiqat va robototexnika kabi turli ilovalar uchun tabiiy va intuitiv interfeyslarni ishlab chiqishda foydalanish mumkin. Inson imo-ishoralarni tushunish orqali biz odamlar va mashinalar o'rtasidagi bo'shliqni bartaraf etishimiz mumkin, bu esa yanada uzluksiz va interaktiv o'zaro ta'sirlarni ta'minlaydi. Kompyuterni ko'rish vizual ma'lumotlardan mazmunli ma'lumot olish uchun vositalar va usullarni taqdim etish orqali inson harakatini tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu inson harakatining tuzilishi va dinamikasini tushunish uchun tasvirlar yoki videolarni qayta ishlash va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Kompyuter ko'rish algoritmlari pozani baholash, harakatni aniqlash va imo-ishoralarni tushunish kabi vazifalar uchun ishlatiladi. Ushbu algoritmlar vizual ma'lumotlardan tegishli ma'lumotlarni olish uchun turli xil usullardan, jumladan, xususiyatlarni ajratib olish, ob'ektni aniqlash va tasvir segmentatsiyasidan foydalanadi. Kompyuterni ko'rish kuchidan foydalangan holda, biz keng ko'lamlil ilovalarda inson harakatini tahlil qilish imkoniyatlarini ochishimiz mumkin.

Inson harakatini tahlil qilishda yashirin Markov modellaridan keng foydalanish mumkin. Yashirin Markov modellari, ayniqsa, tana bo'g'imlari pozitsiyalarining vaqt seriyasi kabi ketma-ket ma'lumotlarni modellashtirish uchun ahamiyatlidir. Ular harakatning turli holatlari va kuzatilgan ma'lumotlarning emissiya ehtimoli o'rtasidagi o'tishlarni ushlaydi. Yashirin Markov modellari harakatni aniqlash, imo-ishoralarni aniqlash va harakatni bashorat qilish kabi vazifalarga muvaffaqiyatli qo'llanildi. Yashirin Markov modellaridan foydalanish orqali biz inson harakati dinamikasini samarali modellashtirishimiz va tushunishimiz mumkin. Shartli tasodifiy maydonlar tuzilgan bashorat vazifalarida ustunlik qiluvchi ehtimoliy grafik modellarning yana bir sinfidir. Shartli

tasodifiy maydonlar, ayniqsa, pozani baholash va harakatni aniqlash kabi vazifalar uchun inson harakatini tahlil qilishda foydalidir. Ular tana bo'g'inlari yoki tana qismlari o'rtasidagi bog'liqlikni modellashtiradi va ular orasidagi kontekstni va o'zaro ta'sirni aniqlaydi. Shartli tasodifiy maydonlar foydalanish orqali biz inson harakatini tahlil qilish algoritmlarining aniqligi va mustahkamligini oshirishimiz mumkin.

Uzoq qisqa muddatli xotira tarmoqlari uzoq muddatli bog'liqliklar bilan ketma-ket ma'lumotlarni modellashtirishda ustun bo'lgan takroriy neyron tarmoq turidir. Uzoq qisqa muddatli xotira tarmoqlari harakatni aniqlash, harakatni bashorat qilish va imo-ishoralarni tushunish kabi vazifalar uchun inson harakatini tahlil qilishda keng qo'llanilgan. Ular inson harakatlarining vaqtinchalik dinamikasini qo'lga kiritishlari va vaqt o'tishi bilan murakkab naqshlarni o'rganishlari mumkin. Uzoq qisqa muddatli xotira tarmoqlari inson harakatini tahlil qilish algoritmlarining ish faoliyatini sezilarli darajada yaxshiladi va yanada ilg'or ilovalar uchun yo'l ochdi.

3. Muhokama: Xususiyatlarni ajratib olish inson harakatini tahlil qilishning asosiy bosqichi bo'lib, u xom ma'lumotlarni yanada ixcham va vakillik shakliga aylantirishni o'z ichiga oladi. Xususiyatlarni ajratib olish usullari inson harakatining muhim va kamsituvchi xususiyatlarini qo'lga kiritishga qaratilgan. Bu xususiyatlar qo'shma pozitsiyalar, tezliklar, tezlanishlar yoki burchaklar kabi turli xil usullarga asoslangan bo'lishi mumkin. Asosiy komponentlar tahlili, to'lqinli transformatsiyalar va yo'naltirilgan gradientlar gistogrammasi kabi xususiyatlarni ajratib olish usullari inson harakatini tahlil qilishda keng qo'llanilgan. Xususiyatlarni aniqlashning samarali usullaridan foydalangan holda, biz ma'lumotlarning o'lchamini kamaytirishimiz va keyingi tahlil qilish uchun mazmunli ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Tasniflash usullari inson harakatlarini tahlil qilishda har xil turdagi inson harakatlarini tasniflash va belgilash uchun qo'llaniladi. Ushbu usullar harakatlar, imo-ishoralari yoki pozalarni taniy oladigan va tasniflay oladigan modellarni o'rgatish uchun mashinani o'rganish algoritmlaridan

foydalanadi. Qo'llab-quvvatlash vektor mashinalari, tasodifiy o'rmonlar va k-eng yaqin qo'shnilar kabi tasniflash usullari inson harakatini tahlil qilishda keng qo'llanilgan. Tasniflash usullaridan foydalanib, biz inson harakatlarini avtomatik ravishda toifalarga ajratishimiz va belgilashimiz mumkin, bu bizga mazmunli tushunchalarni olish va turli vazifalarni avtomatlashtirish imkonini beradi. Regressiya usullari qo'shma burchaklar, qo'shma pozitsiyalar yoki harakat traektoriyalari kabi uzluksiz o'zgaruvchilarni bashorat qilish uchun inson harakatini tahlil qilishda qo'llaniladi. Ushbu usullar kirish xususiyatlari va chiqish o'zgaruvchilari o'rtasidagi asosiy aloqani o'rganishga qaratilgan. Chiziqli regressiya, neyron tarmoqlar va Gauss jarayonlari kabi regressiya usullari inson harakatini tahlil qilishda harakatni bashorat qilish, pozani baholash va harakat tahlili kabi vazifalar uchun qo'llanilgan. Regressiya usullaridan foydalanib, biz inson harakatining kelajakdagi holatini taxmin qilishimiz va bashorat qilishimiz mumkin, bu bizga real vaqt rejimida harakatlarni oldindan bilish va ularga munosabat bildirish imkonini beradi. Klaster algoritmlari inson harakatlarini tahlil qilishda o'xshash inson harakatlarini guruhlash orqali hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu algoritmlar ma'lumotlar to'plamidagi naqshlar, o'xshashliklar va klasterlarni aniqlashga qaratilgan. Klasterlash usullari, ya'ni K-o'rtachalar, ierarxik klasterlar va Gauss aralashmasi modellari inson harakatini tahlil qilishda keng qo'llanilgan. Klasterlash algoritmlari bizga o'xshash inson harakatlarini toifalarga ajratish va guruhlash imkonini beradi, harakat segmentatsiyasi, harakatni qidirish va harakat sintezi kabi vazifalarni osonlashtiradi. Klasterlash algoritmlarini qo'llash orqali biz inson harakati ma'lumotlaridagi yashirin naqsh va tuzilmalarni ochib bera olamiz.

Natija: Keltirilgan model asosida Python dasturlash tilida masalani quyidagicha yechganmiz.

```
import tensorflow as tf
import numpy as np
import cv2
from PIL import Image
```



```
path =  
"models/posenet_mobilenet_v1_100_257x257_multi_  
kpt_stripped.tflite"  
template_path = "example.jpg"  
interpreter =  
tf.lite.Interpreter(model_path=path)  
interpreter.allocate_tensors()  
input_details = interpreter.get_input_details()  
output_details =  
interpreter.get_output_details()  
height = input_details[0]['shape'][1]  
width = input_details[0]['shape'][2]  
template_image_src =  
cv2.imread(template_path)  
src_templ_width, src_templ_height, _ =  
template_image_src.shape  
template_image =  
cv2.resize(template_image_src, (width, height))  
cv2.imshow(template_image)  
# tayyorlangan modelga mos bo'lgan tasvir  
o'lchovlarini o'rnatamiz  
template_input =  
np.expand_dims(template_image.copy(), axis=0)  
float_model = input_details[0]['dtype'] ==  
np.float32  
if float_model:  
template_input =  
(np.float32(template_input) - 127.5) / 127.5  
# kiritish qiymatlarini o'rnatish  
interpreter.set_tensor(input_details[0]['index']  
, template_input) # Run the calculations  
interpreter.invoke() # Extract output data from  
the interpreter  
template_output_data =  
interpreter.get_tensor(output_details[0]['index'])  
template_offset_data =  
interpreter.get_tensor(output_details[1]['index'])  
template_heatmaps =  
np.squeeze(template_output_data)  
template_offsets =  
np.squeeze(template_offset_data)  
def draw_kps(show_img, kps, ratio=None):  
for i in range(5, kps.shape[0]):  
if kps[i,2]:
```

```
if isinstance(ratio, tuple):  
cv2.circle(show_img, (int(round(kps[i,1]*ratio  
[1])),int(round(kps[i,0]*ratio[0]))),2,(0,255,255),rou  
nd(int(1*ratio[1])))  
continue  
cv2.circle(show_img,(kps[i,1],kps[i,0]),2,(0,255,255),  
-1)  
return show_img  
def parse_output(heatmap_data,offset_data,  
threshold):  
joint_num = heatmap_data.shape[-1]  
pose_kps = np.zeros((joint_num,3),  
np.uint32)  
for i in range(heatmap_data.shape[-1]):  
joint_heatmap = heatmap_data[...i]  
max_val_pos =  
np.squeeze(np.argmax(joint_heatmap==np.max(joi  
nt_heatmap)))  
remap_pos =  
np.array(max_val_pos/8*257,dtype=np.int32)  
pose_kps[i,0] = int(remap_pos[0] +  
offset_data[max_val_pos[0],max_val_pos[1],i])  
pose_kps[i,1] = int(remap_pos[1] +  
offset_data[max_val_pos[0],max_val_pos[1],i+joint_  
num])  
max_prob = np.max(joint_heatmap)  
if max_prob > threshold:  
if pose_kps[i,0] < 257 and pose_kps[i,1]  
< 257:  
pose_kps[i,2] = 1  
return pose_kps  
template_show =  
np.squeeze((template_input.copy()*127.5+127.5)/255  
.0)  
template_show =  
np.array(template_show*255,np.uint8)  
template_kps =  
parse_output(template_heatmaps,template_offsets,0.3  
)  
cv2.imshow("Image with drawn joints",  
draw_kps(template_show.copy(),template_kps))  
cv2.waitKey(0) # waits until a key is pressed
```


*cv2.destroyAllWindows() # destroys the
window showing image*

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, inson harakatini tahlil qilish ko‘p tarmoqli soha bo‘lib, u inson harakatlarini tushunish va tahlil qilish uchun kompyuter ko‘rish, mashina o‘rganish va biomexanikani birlashtiradi. Ehtimoliy grafik modellar, yashirin Markov modellari, chuqur o‘rganish va klasterlash kabi modellar va algoritmlardan foydalanish orqali biz inson harakati haqida qimmatli tushunchalarga ega bo‘lishimiz va aqlli tizimlarni rivojlantirishimiz mumkin. Inson harakati tahlilining kelajagi katta va‘da beradi, texnologiya va algoritmlardagi yutuqlar bizga yuqori aniqlik, real vaqt tahlili va yanada tabiiy o‘zaro ta’sirlarga erishish imkonini beradi. Ushbu sohada izlanish va innovatsiyalarni davom ettirish orqali biz inson harakati tahlilining to‘liq salohiyatini ochib, sportning sog‘liqni saqlash, robototexnikadan animatsiyagacha bo‘lgan turli sohalarida keng qo‘llashimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Liangchen Song, Gang Yu, Junsong Yuan, Zicheng Liu “Human pose estimation and its application to action recognition: A survey”. *Journal of Visual Communication and Image Representation* Volume 76, April 2021
2. Zhaozong Meng, Mingxing Zhang, Changxin Guo, Qirui Fan, Hao Zhang, Nan Gao, Zonghua Zhang “Recent Progress in Sensing and Computing Techniques for Human Activity Recognition and Motion Analysis”. *Electronics* 2020
3. Hao, Z., Niu, J., Dang, X., and Qiao, Z. (2022). WiPg: contactless action recognition using ambient wi-fi signals. *Sensors*. 22, 402. doi: 10.3390/s22010402
4. Dong, B., Zhang, Z., Shi, Q., Wei, J., Ma, Y., and Xiao, Z. (2022). Biometrics-protected optical communication enabled by deep learning-enhanced triboelectric/photonic

synergistic interface. *Sci. Adv.* 8, eabl9874. doi: 10.1126/sciadv.abl9874

5. Kang, S., Jang, M., and Lee, S. (2021). Identification of human motion using radar sensor in an indoor environment. *Sensors*. 21, 2305. doi: 10.3390/s21072305
6. Sedmidubsky, J., Elias, P., Budikova, P., and Zezula, P. (2021). Content-based management of human motion data: survey and challenges. *IEEE Access*. 9, 64241–64255. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3075766
7. Sarma, M. S., Deb, K., Dhar, P. K., and Koshiba, T. (2021). Traditional Bangladeshi sports video classification using deep learning method. *Appl. Sci.* 11, 2149. doi: 10.3390/app11052149
8. Liu, Y., and Ji, Y. (2021). Target recognition of sport athletes based on deep learning and convolutional neural network. *J. Intellig. Fuzzy Syst.* 40, 2253–2263. doi: 10.3233/JIFS-189223
9. S. Kettebekov, R. Sharma. “Understanding gestures in multimodal human computer interaction”. *International Journal on Artificial Intelligence Tools* Vol. 09, No. 02, pp. 205-223 (2000)
10. G. Panahandeh, N. Mohammadiha, A. Leijon and P. Händel, "Continuous Hidden Markov Model for Pedestrian Activity Classification and Gait Analysis," in *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 62, no. 5, pp. 1073-1083, May 2013, doi: 10.1109/TIM.2012.2236792
11. Behrooz Mahasseni, Sinisa Todorovic. “Regularizing Long Short Term Memory With 3D Human-Skeleton Sequences for Action Recognition”. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 3054-3062
12. Imed Bouchrika, Mark S. Nixon. “Model-Based Feature Extraction for Gait Analysis and Recognition” *Computer Vision/Computer*

Graphics Collaboration Techniques, 2007,
Volume 4418. ISBN : 978-3-540-71456-9

13. Lorena Gril, Philipp Wedenig, Chris Torkar, Ulrike Kleb. “A Tensor-based Regression Approach for Human Motion Prediction”. Special Issue: THE ENBIS-21 QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL. Volume 39, Issue 2. March 2023. Pages 481-499
14. KURBANOV A.A. Multimodal emotion recognition: a comprehensive survey with deep learning. Journal of Research and Innovation, pp. 43-47. 2023
15. Kurbanov Abdurahmon Alishboyevich. A Methodological Approach to Understanding Emotional States Using Textual Data. Journal of Universal Science Research. 2023
16. Kurbanov Abdurahmon. AI MODELS OF AFFECTIVE COMPUTING. International Conference of Contemporary Scientific and Technical Research. 2023
17. Kurbanov Abdurahmon Alishboyevich. USING AFFECTIVE COMPUTING SYSTEMS IN MODERN EDUCATION. Journal Science and innovation. 2023
18. Kurbanov Abdurahmon Alishboyevich. Methods of evaluating a person’s emotional state based on the analysis of textual data. Journal of actual problems of modern science, education and training, pp 32-40. 2023.

